

LITERASI ILMU GEOGRAFI

“Hakekat kuliah itu belajar tentang Teori, Konsep, dan Penerapannya. Menguasainya adalah kunci Keberhasilan dan Kebermanfaatan”

43

E-BOOK FREE DOWNLOAD

Kumpulan e-book, disusun dengan teknik systematic literatur review (tahap awal) untuk mengumpulkan teori dan konsep penting dalam ilmu GEOGRAFI

SCAN & SHARE, YOUR FUTURE!

FOLLOW

PUSTAKA GEOGRAFI

(Jika menginginkan e-book dalam bentuk
CETAK, Hubungi Amanah Fotocopy,
Mas Ali – 081804218371)

DAFTAR ISI

NO	JUDUL	LINK (ZENODO)	HALAMAN
1.	Teori dan Konsep Introduction Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16737635	5
2.	Teori dan Konsep Object Geography Approach	https://doi.org/10.5281/zenodo.16749571	5
3.	Teori dan Konsep Physical Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16750521	5
4.	Teori dan Konsep Human Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16752044	5
5.	Teori dan Konsep Natural and Cultural Landscape	https://doi.org/10.5281/zenodo.16752358	5
6.	Teori dan Konsep Geography Teaching and Learning	https://doi.org/10.5281/zenodo.16753062	5
7.	Teori dan Konsep Geografi Tingkat SMP dan SMA	https://doi.org/10.5281/zenodo.16753198	6
8.	100 Isu Kontemporer Geografi	https://doi.org/10.5281/zenodo.16756856	6
9.	Teori dan Konsep Mapping and Cartography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16756881	6
10.	Teori dan Konsep dalam Remote Sensing	https://doi.org/10.5281/zenodo.16758746	6
11.	Teori dan Konsep dalam Geographic Information System (GIS)	https://doi.org/10.5281/zenodo.16759010	6
12.	Teori dan Konsep Geografi Teknologi	https://doi.org/10.5281/zenodo.16760730	6
13.	Teori dan Konsep Digital Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16760820	7
14.	Teori dan Konsep Geointelligence	https://doi.org/10.5281/zenodo.16777258	7
15.	Teori dan Konsep Economics Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16777330	7
16.	Teori dan Konsep Population Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16789276	7
17.	Teori dan Konsep Regional Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16789335	7
18.	Teori dan Konsep World Regional Geography (WRG)	https://doi.org/10.5281/zenodo.16793854	7
19.	Teori dan Konsep Development Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.18006883	8
20.	Teori dan Konsep Rural Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16793947	8
21.	Teori dan Konsep Urban Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16809558	8
22.	Teori dan Konsep Agricultural Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16809616	8
23.	Teori dan Konsep Environmental Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16880072	8
24.	Teori dan Konsep Industrial Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16879677	8
25.	Teori dan Konsep Political Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16881094	9

26. Teori dan Konsep Historical Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16881118	9
27. Teori dan Konsep Cultural Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16881213	9
28. Teori dan Konsep Settlement Geography (Geografi Permukiman)	https://doi.org/10.5281/zenodo.16881253	9
29. Teori dan Konsep Tourism Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16882789	9
30. Teori dan Konsep Trade Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16882814	9
31. Teori dan Konsep Transportation Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16882837	10
32. Teori dan Konsep Coastal Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16884524	10
33. Teori dan Konsep Disaster Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16884530	10
34. Teori dan Konsep Food Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16884547	10
35. Teori dan Konsep Health Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16884553	10
36. Teori dan Konsep Energy Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16884569	10
37. Teori dan Konsep Humanistic Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16884587	11
38. Teori dan Konsep Logistics Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16884599	11
39. Teori dan Konsep Crime Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16884610	11
40. Teori dan Konsep Military Geography	https://doi.org/10.5281/zenodo.16884624	11
41. Teori dan Konsep Geografi dalam Supply Chain Management	https://doi.org/10.5281/zenodo.18008728	11
42. Teori dan Konsep Geoparks and Geoheritage	https://doi.org/10.5281/zenodo.16901481	12
43. Peta Pembangunan & Solusi Geografis untuk Indonesia (Jilid 1)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18102266	11
44. Peta Pembangunan & Solusi Geografis untuk Indonesia (Jilid 2)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18102299	12
45. Peta Pembangunan & Solusi Geografis untuk Indonesia (Jilid 3)	https://doi.org/10.5281/zenodo.18102314	12

eBook free LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP DASAR

INTRODUCTION GEOGRAPHY

FOLLOW

luthfiimutaali

Penyusun ebook
LUTHFI MUTAALI

eBook free LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP DALAM
OBJEK MATERIAL
DAN FORMAL
GEOGRAFI

FOLLOW

luthfiimutaali

Penyusun ebook, Luthfi Muta'ali

Literature Review *Ebook free*

TEORI DAN KONSEP
PHYSICAL GEOGRAPHY

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

LITERATURE REVIEW *Ebook free*

TEORI & KONSEP
HUMAN GEOGRAPHY

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

penyusun ebook,
LUTHFI MUTAALI

eBook free literature review

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
Natural and
Cultural
Landscape

Case Indonesia

FOLLOW

luthfiimutaali

ebook, Penyusun
LUTHFI MUTA'ALI

Literature Review *Ebook free*

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
Teaching and
Learning
GEOGRAPHY

FOLLOW

luthfiimutaali

penyusun ebook
luthfi muta'ali

eBook free

LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

MATERI PEMBELAJARAN
GEOGRAFI
UNTUK SMP DAN SMA

PENYUSUN EBOOK LUTHFI MUTAALI

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

Ebook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

100
ISU KONTEMPORER
GEOGRAFI

penyusun ebook luthfiimutaali

FOLLOW

luthfiimutaali

eBook free

LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
**MAPPING AND
CARTOGRAPHY**

penyusun ebook, luthfi muta'ali

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

Ebook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
**REMOTE
SENSING**

penyusun ebook, luthfi muta'ali

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

Ebook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
**GEOGRAPHIC
INFORMATION
SYSTEM (GIS)**

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW

luthfiimutaali

eBook free

LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
**GEOGRAPHIC
TECHNOLOGY**

penyusun ebook, luthfi muta'ali

FOLLOW

luthfiimutaali

Literature Review *Ebook free*

**TEORI DAN KONSEP
DIGITAL
GEOGRAPHY**

Penyusun e-book
LUTHFI MUTA'ALI

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

eBook free

LITERATURE REVIEW

**TEORI DAN KONSEP
GEOINTELLIGENSI**

HOW GEOSPATIAL IS TRANSFORMING HUMANITY

Penyusun Ebook,
LUTHFI MUTA'ALI

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW *Ebook free*

**TEORI DAN KONSEP
ECONOMIC
GEOGRAPHY**

Penyusun Ebook,
LUTHFI MUTA'ALI

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

eBook free

LITERATURE REVIEW

**TEORI DAN KONSEP
POPULATION
GEOGRAPHY**

Penyusun Ebook,
LUTHFI MUTA'ALI

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW *Ebook free*

**TEORI DAN KONSEP
REGIONAL
GEOGRAPHY**

Penyusun Ebook,
LUTHFI MUTA'ALI

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW *Ebook free*

**KONSEP DAN TEORI
WORLD REGIONAL
GEOGRAPHY**

Penyusun Ebook,
LUTHFI MUTA'ALI

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

**TEORI DAN KONSEP
DEVELOPMENT
GEOGRAPHY**

literature review

Penyusun ebook, Luthfi Muta'ali

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

**TEORI DAN KONSEP
RURAL GEOGRAPHY**

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW

**TEORI DAN KONSEP
URBAN
GEOGRAPHY**

PENYUSUN EBOOK
LUTHFI MUTA'ALI

LITERATURE REVIEW

Ebook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

**TEORI DAN KONSEP
AGRICULTURAL
GEOGRAPHY**

PENYUSUN EBOOK
LUTHFI MUTA'ALI

eBook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

**TEORI DAN KONSEP
ENVIRONMENTAL
GEOGRAPHY**

Literature Review

PENYUSUN EBOOK
LUTHFI MUTA'ALI

Literature Review

Ebook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

**TEORI DAN KONSEP
INDUSTRIAL
GEOGRAPHY**

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

eBook free Literatur Review

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

**TEORI DAN KONSEP
POLITICAL
GEOGRAPHY**

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

eBook free Literature Review

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

TEORI DAN KONSEP
**HISTORICAL
GEOGRAPHY**

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

Literature Review *Ebook free*

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

TEORI DAN KONSEP
**CULTURAL
GEOGRAPHY**

penyusun ebook,
luthfi muta'ali

Literature Review *Ebook free*

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

TEORI DAN KONSEP
**SETTLEMENT
GEOGRAPHY**

penyusun ebook,
luthfi muta'ali

Ebook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

TEORI DAN KONSEP
**TOURISM
GEOGRAPHY**

penyusun ebook,
luthfi muta'ali

eBook free LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

TEORI DAN KONSEP
**TRADE
GEOGRAPHY**

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

eBook free

LITERATUR REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
**TRANSPORTATION
GEOGRAPHY**

FOLLOW

luthfiimutaali

penyusun ebook,
LUTHFI MUTA'ALI

LITERATUR REVIEW *Ebook free*

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
**COASTAL
GEOGRAPHY**

FOLLOW

luthfiimutaali

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

LITERATURE REVIEW *Ebook free*

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
**DISASTER
GEOGRAPHY**

FOLLOW

luthfiimutaali

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

eBook free

literature review

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
**FOOD
GEOGRAPHY**

FOLLOW

luthfiimutaali

penyusun ebook,
Luthfi Muta'ali

eBook free

LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
**HEALTH
GEOGRAPHY**

FOLLOW

luthfiimutaali

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

TEORI DAN KONSEP
**ENERGY
GEOGRAPHY**

Literature Review

Ebook free

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

FOLLOW

luthfiimutaali

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

LITERATURE REVIEW *Book free*

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
HUMANISTIC GEOGRAPHY

QR CODE

PENYUSUN EBOOK
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW
Scopus OJS R LinkedIn Google Scholar
f i s t luthfiimutaali

eBook free LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
LOGISTIC GEOGRAPHY

QR CODE

PENYUSUN EBOOK,
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW
Scopus OJS R LinkedIn Google Scholar
f i s t luthfiimutaali

eBook free LITERATURE REVIEW

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
CRIME GEOGRAPHY

QR CODE

PENYUSUN EBOOK
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW
Scopus OJS R LinkedIn Google Scholar
f i s t luthfiimutaali

Literature Review *Book free*

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
MILITARY GEOGRAPHY

QR CODE

PENYUSUN EBOOK
LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW
Scopus OJS R LinkedIn Google Scholar
f i s t luthfiimutaali

LITERATURE REVIEW *Book free*

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
GEOGRAPHY IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Peran Teori dan Konsep Geografi Dalam Pengelolaan Rantai Pasok

QR CODE

Penyusun ebook, Luthfi Muta'ali

FOLLOW
Scopus OJS R LinkedIn Google Scholar
f i s t luthfiimutaali

eBook free Literature Review

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

TEORI DAN KONSEP
GEOHERITAGE AND GEOPARK

QR CODE

PENYUSUN EBOOK, LUTHFI MUTA'ALI

FOLLOW
Scopus OJS R LinkedIn Google Scholar
f i s t luthfiimutaali

eBook

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

JILID 1
OPINI 1-100

PETA PEMBANGUNAN DAN SOLUSI GEOGRAFIS UNTUK INDONESIA

GEOGRAF BICARA PROBLEM, TANTANGAN, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

KUMPULAN 300 OPINI HARIAN TAHUN 2025, di <https://www.kompasiana.com/luthfiimutaali4996/>

FOLLOW

Scopus ORCID R⁶ in g f i s luthfiimutaali

eBook

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

JILID 2
OPINI 101-200

PETA PEMBANGUNAN DAN SOLUSI GEOGRAFIS UNTUK INDONESIA

GEOGRAF BICARA PROBLEM, TANTANGAN, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

KUMPULAN 300 OPINI HARIAN TAHUN 2025, di <https://www.kompasiana.com/luthfiimutaali4996/>

FOLLOW

Scopus ORCID R⁶ in g f i s luthfiimutaali

eBook

SHARElah. "berbagi kebaikan, akan mendapatkan kebaikan serupa"

JILID 3
OPINI 201-300

PETA PEMBANGUNAN DAN SOLUSI GEOGRAFIS UNTUK INDONESIA

KUMPULAN 300 OPINI HARIAN TAHUN 2025, di <https://www.kompasiana.com/luthfiimutaali4996/>

FOLLOW

Scopus ORCID R⁶ in g f i s luthfiimutaali

